

CULTIVO, COSECHA, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE NUECES DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN ALEMANIA

1. Maduración de las nueces 2. Recolección manual de nueces 3. Máquina para romper nueces 4. Cinta de clasificación para la selección cualitativa de nueces en Walnut Mastery Böllersen. (Fotos: Fischer / ZALF).

QUÉ Y POR QUÉ

El cultivo de nogales está ganando reconocimiento como una práctica agroforestal sostenible y rentable en Alemania. La integración de los nogales con cultivos o pastizales crea sistemas diversos y resilientes con beneficios ecológicos y económicos. Valoradas por sus nueces nutritivas y madera de primera calidad, las nueces también satisfacen la creciente demanda de productos regionales y sostenibles. El valor nutricional de las nueces, ricas en grasas saludables, proteínas y antioxidantes, apoya tanto la salud humana como el desarrollo de productos alimenticios de valor agregado.

Las prácticas clave incluyen la selección de variedades adaptadas al sitio, la plantación y el mantenimiento cuidadosos, la poda para mejorar la calidad de la madera y las técnicas adecuadas de cosecha y procesamiento. Los sistemas agroforestales basados en nueces, ya sean agrícolas, silvopastoriles o agrosilvopastoriles, mejoran la biodiversidad, la salud del suelo y la resiliencia climática, al tiempo que apoyan las economías rurales, la producción sostenible de alimentos y la bioeconomía.

Keywords: Walnut cultivation, Sustainable food production, Timber and nut value, Management, Market opportunities, Ecosystem services

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Dado que la producción nacional satisface solo una fracción de la demanda, el cultivo de nueces en Alemania ofrece oportunidades significativas, pero requiere una selección cuidadosa del sitio, una gestión eficaz y paciencia para obtener beneficios a largo plazo. La diversificación en productos de valor agregado puede aumentar significativamente la rentabilidad. Sin embargo, la calidad de la nuez y la reducción de las pérdidas dependen de un manejo eficiente posterior a la cosecha. Las cooperativas locales y las redes de asesoramiento son vitales para el apoyo técnico, el procesamiento compartido y un mejor acceso al mercado. La integración de las nueces en los sistemas agroforestales mejora aún más la resiliencia, la biodiversidad y la salud del suelo, al tiempo que fortalece las economías rurales y la producción sostenible de alimentos.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

El cultivo de nueces ofrece ingresos diversos y a largo plazo a partir de nueces, madera y otros subproductos valiosos. Las sólidas perspectivas de mercado están impulsadas por la creciente demanda de productos locales y sostenibles. Las nueces se pueden procesar en alimentos nutritivos como bocadillos, aceite, té, licor, edulcorantes y harina, mientras que su madera es muy valorada. Esto impulsa el empleo rural y las cadenas de valor locales. Ecológicamente, las nueces mejoran la estructura del suelo, reducen la erosión, retienen agua, secuestran carbono y proporcionan hábitats para la vida silvestre. Muchas variedades son resistentes a la sequía y a los suelos variables, lo que las hace adaptables a diferentes regiones y sistemas agrícolas.

DESVENTAJAS

Los nogales requieren de 7 a 10 años para obtener rendimientos significativos, lo que exige paciencia y retrasa las ganancias. El éxito depende de una cuidadosa selección del sitio. Las nueces son vulnerables a plagas (como la mosca de la cáscara de la nuez) y enfermedades (especialmente el tizón bacteriano), que requieren un seguimiento e intervención regulares. La cosecha oportuna, el secado adecuado y el almacenamiento son cruciales para la calidad, pero los pequeños productores pueden carecer de una infraestructura eficiente de procesamiento y comercialización. Las inversiones iniciales para material de siembra, preparación del sitio e infraestructura son altas. Las nueces también son sensibles a las heladas tardías, lo que puede afectar el rendimiento y la calidad.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Seleccione variedades probadas en su región. Las variedades alemanas recomendadas incluyen las variedades 'Kurmarker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' y Geisenheimer. Las opciones extranjeras incluyen 'Franquette', 'Lara', 'Femor', 'Scharsch', 'Broadview' y 'Mars'. Priorice suelos profundos y bien drenados con buen acceso al agua. Plante en franjas con un espacio de 12 a 15 metros para un crecimiento óptimo y la prevención de enfermedades. Use la cosecha manual o mecánica, limpie, seque (hasta un 6-12% de humedad) y almacene las nueces correctamente. Explorar los mercados y cooperativas regionales, y planificar la sostenibilidad a largo plazo. Integrar nueces en sistemas agroforestales más amplios o mixtos para distribuir el riesgo cuando sea posible.

RESÚMENES:

- **La agrosilvicultura de nueces en Alemania combina beneficios ecológicos y económicos, produciendo nueces nutritivas, madera valiosa y otros subproductos valiosos, al tiempo que apoya las economías rurales, la resiliencia y múltiples servicios ecosistémicos.**
- **El cultivo exitoso requiere una cuidadosa selección del sitio, variedades adaptadas, manejo efectivo y paciencia debido a los largos períodos de maduración y las ganancias retrasadas.**
- **Las nueces ofrecen un fuerte potencial de mercado, pero enfrentan desafíos como una alta inversión inicial, riesgos de plagas y enfermedades, y la necesidad de una infraestructura eficiente de cosecha, procesamiento y comercialización.**

El nogal como especie de árbol multifuncional con diversos usos potenciales (Foto: Fischer / ZALF).

REFERENCES:

Böllersen, V. (2019). Revival der Walnuss: Neues und altes Wissen zum Walnussanbau in Deutschland. 2nd revised edition. OLV: Kevelaer. EAN: 978-3-922201-95-3

DANIEL FISCHER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.